

Мирвода А. Г.
*аспірантка відділу фінансово-кредитної та податкової політики,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-6333-7880>*

КРЕДИТНИЙ АСПЕКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

JEL Classification: E61
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Війна загострила проблеми фінансування економіки, а кредитування, як один з найсуттєвіших його джерел, піддається загальній тенденції. У статті висвітлено особливості аграрного кредитування. Робоча гіпотеза передбачала обґрунтувати кредитний аспект макроекономічного регулювання аграрного сектора України та його розвиток в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Для її реалізації проаналізовано стан макроекономічних та окремих фінансових показників аграрного сектору за 2013-2023 рр. Відзначено, що динаміка ВВП сектора продемонструвала зростання у 5 разів, а кредитування за цей же період зросло лише у 2,3 рази, а якщо у доларовому еквіваленті – скоротились у 2023 році до 58% рівня 2013 року. Для поглиблення аналізу досліджено стан кредитування аграрного сектору за період 2014-2024 рр., проаналізовано місце аграрного кредитування в у загальному кредитуванні. Визначено що обсяги кредитування формуються виходячи з можливостей фінансової системи, не завжди залежать від потреб аграрного сектора. Проте частка аграрного кредитування наростає у загальних обсягах виданих кредитів – з 6,3% у 2013 році до 15,9% у 2023 році. Проаналізовано структуру кредитування агросектора за строками та валютою надання кредитів, обсягами наданих кредитів у регіональному розрізі та визначено, що у 2023 році першість утримує Київська область, залучено 31,4% усіх кредитних ресурсів. Далі йдуть Львівська, Одеська, Дніпропетровська області. Рейтинг областей зберігається і за структурою пільгових державних кредитних програм. Встановлено, що обсяги пільгового кредитування скорочуються, через дефіцит державного бюджету. Актуальним завданням фінансової політики є пошук додаткових джерел кредитування, у тому числі за рахунок міжнародних програм. Отримані висновки можуть мати практичну цінність при визначенні векторів та пріоритетності кредитування агросектора у період відбудови та повоєнного відновлення.

Ключові слова: кредитування, фінансове регулювання, макроекономічні показники, фактори впливу на фінансування.

Annotation. The war has exacerbated the problems of financing the economy, and lending as one of its most significant sources is subject to a general trend. The article reflects the features of agricultural lending. The working hypothesis was to substantiate the credit aspect of macroeconomic regulation of the agricultural sector of Ukraine and its development in the context of martial law and post-war reconstruction. For its implementation, the state of macroeconomic and individual financial indicators of the agricultural sector for 2013-2023 was analyzed. It was noted that the dynamics of the sector's GDP demonstrated a 5-fold increase, while lending over the same period increased only 2.3 times, and if in dollar equivalent, they decreased in 2023 to 58% of the 2013 level. To deepen the analysis, the state

of lending to the agricultural sector for the period 2014-2024 was studied, the place of agricultural lending in total lending was analyzed. It was determined that lending volumes are formed based on the capabilities of the financial system, which do not always depend on the needs of the agricultural sector. Nevertheless, the share of agricultural lending is growing in the total volume of loans issued - from 6.3% in 2013 to 15.9% in 2023. The structure of lending to the agricultural sector by terms and currency of loans, the volume of loans provided by region was analyzed and it was determined that in 2023 the leadership is held by the Kiev region, 31.4% of all credit resources were attracted. Then come the Lviv, Odessa, Dnipropetrovsk regions. The rating of the regions is also maintained by the structure of preferential state credit programs. It was found that the volume of preferential lending is decreasing due to the state budget deficit. An urgent task of financial policy is to find additional sources of lending, including through international programs. The findings may be of practical value in determining the vectors and priorities of lending to the agricultural sector during the recovery and post-war reconstruction period.

Keywords: lending, financial regulation, macroeconomic indicators, factors influencing financing.

Вступ

Постановка проблеми. Фінансове регулювання економіки досить дієвий інструмент формування макроекономічного балансу. Головна роль у цьому процесі належить Національному банку України (НБУ), і завдяки виваженим рішенням навіть у період воєнного стану вдається стабільно підтримувати фінансову систему.

Серед важелів фінансового регулювання кредитування є одним з найбільш ємних за обсягами та ефективністю інструментів. На галузевому рівні кредитування за умовами та індикаторами формує значний обсяг фінансових ресурсів підприємств, а його механізм і особливості реалізації впливають на макроекономічну динаміку та показники діяльності підприємств.

Аграрний сектор досить чутливо реагує на обсяги фінансування. Так, за попередніми оцінками Мінекономіки (Моніторинг) у 2024 році ВВП зріс лише на 3,6%, порівняно з ростом на 5,5% у 2023 році, хоч «економіка продовжує адаптуватися до роботи в складних умовах воєнного часу, зберігаючи відносну макроекономічну стабільність і динаміку відновлювального зростання. Найбільшими проблемами, що й далі негативно впливають на економічні очікування і настрої лишаються: ... невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій; значний дефіцит кваліфікованих кадрів; дефіцит доступних кредитних ресурсів» [10]. Уповільнення росту ВВП за даними Моніторингу, крім інших факторів, пов'язане з недоотриманням продукції у сільському господарстві через: несприятливі погодні умови, використання нижчої якості насіння, засобів захисту рослин, зниження вимог до технологічних процесів через брак фінансових та трудових ресурсів, масовані ракетні атаки, забруднення посівних площ хімічними речовинами тощо. За узагальненнями стану аграрного сектора Інституту стратегічних досліджень, тут дається взнаки зниження інтенсивності фінансових потоків, нестача бюджетних коштів на підтримку галузі, у тому числі – на своєчасні виплати за пільговими кредитними програмами. Тому доступність кредитних ресурсів для аграрних підприємств є «ключовою проблемою фінансової політики уряду, підтримка якої здійснюється за рядом бюджетних програм та непрямих методів впливу» [1].

Таким чином, у макроекономічному регулюванні розвитку аграрного сектора України кредитний аспект політики фінансового регулювання, стан кредитування та прогнозування векторів розвитку є важливою практичною і науковою задачею, від вирішення якої залежать адаптація підприємств до викликів та темпи відновлення від воєнних втрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кредитування аграрного сектора досліджуються вченими П. Саблуком, М. Дем'яненком, Ю. Лупенком. Значний доробок у даному напрямі привнесено Андрющенком К. з колегами [17], Гладій М., Лузан Ю. [7], Л. Тулушем [14],

О. Калівошком [5; 6], Малій О., Сизикова Н. [8] та ін. На даний час наукові розвідки зосереджені переважно на напрямках кредитування аграрного сектору України в умовах війни, зокрема у працях Л. Вдовенко та ін. [2], О. Радченко [18], Рожко О. та ін. [19], Н. Трусової та ін. [14; 19], С. Подик [12], Утенкової К. [15], Яціва І. [16] тощо.

Як узагальнено дослідниками, «кредитування сільськогосподарських виробників та інших суб'єктів агропродовольчого ринку виступає одним із критичних компонентів створення сприятливих фінансових умов для їх ефективної діяльності. Особливо його роль посилюється в період значних структурних перетворень, необхідності своєчасної і результативної адаптації механізмів кредитування до ситуативних змін, які відбуваються як на внутрішньому, так і на зовнішньому продовольчих ринках» [7, с. 32]. Як фактор значних змін системи кредитування є воєнний стан, тому особливості розвитку механізму кредитування вимагають постійного наукового аналізу.

Постановка завдання. У дослідженні ставиться мета окреслити кредитний аспект макроекономічного регулювання аграрного сектору України та вектори його розвитку в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

Результати

Кредитний аспект макроекономічного регулювання аграрного сектору України проявляється у ролі, яку відіграють кредити для його розвитку. Стан кредитування галузі, як і всієї економіки, залежить від загального рівня розвитку фінансово-кредитної системи України. Зі Звіту про фінансову стабільність НБУ (грудень, 2024) слідує, що «жваве кредитування триває в усіх сегментах внаслідок посилення попиту. Чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився за рік на понад 20%, населення – на понад 30%. Корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп та підприємств різного розміру. Фінустанови активно кредитують підприємства сільського господарства, торгівлі та промисловості, докладаючись до їх зростання» [4]. При наявних тенденціях стану фінансової системи та кредитування динаміка макроекономічних та окремих фінансових показників аграрного сектору за 2013-2023 рр. отримала наступний розвиток (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка макроекономічних та окремих фінансових показників стану аграрних підприємств за у 2013-2023 рр., млрд грн

	ВВП агро	Кількість зайнятих, тис. осіб	Фінансові ресурси	Витрати	Реалізація	Фінансові результати	Рентабельність %	Курс дол
2013	128,7	628,9	313,1	157,7	166,3	15,1	8,0	7,99
2014	161,1	597,6	390,6	189,9	220,2	21,7	8,9	11,89
2015	239,8	642,5	685,8	275,0	372,0	103,1	29,5	21,84
2016	279,7	658,7	1537,3	326,5	414,8	91,1	24,7	25,55
2017	303,4	635,6	911,6	388,9	467,6	69,3	16,0	26,60
2018	361,0	626,0	983,6	481,5	540,5	71,5	13,7	27,20
2019	356,6	610,1	1030,4	508,6	572,7	94,0	16,1	25,85
2020	393,1	575,9	1130,3	512,3	624,1	82,2	13,6	26,96
2021	593,4	576,0	1344,9	606,2	943,5	240,0	36,4	27,29
2022	449,1	488,5	1441,2	599,7	682,4	87,3	13,3	32,34
2023	500,5	422,0	1530,6	694,5	782,6	65,4	8,0	36,57
2023: 2013	388,9	67,1	488,9	440,4	470,6	433,1	0	457,6
2021	84,3	73,3	113,8	114,6	82,9	27,3	-26,6	134,0

Джерело: сформовано авторами за [3; 11]

Динаміка ВВП сектора за весь аналізований період продемонструвала зростання у 5 разів, а його рівень у 2023 році складає лише 84,3% довоєнного 2021 року. Кількість зайнятих працівників знизилась на 33% за аналізований період і на 26,7% у 2023 році проти 2021 року. Фінансові ресурси за аналізований період зросли у 4,9 разів, а у 2023 році - на 13,8% проти рівня 2021 року.

Витрати виробництва підприємств агросектора за період дослідження зросли у 4,4 рази, а у 2023 році - на 14,6% проти 2021 року. Обсяги реалізації за період 2013-2023 рр. збільшились у 4,7 рази та у 2023 році знизилась проти рівня 2021 року на 17%. Фінансові результати до оподаткування відповідно зросли у 4,3 рази за період, але у 2023 році склали лише 27,3% рівня 2021 року. Рентабельність у 2023 році зрівнялась з рівнем 2013 року, але нижча передвоєнної на 26,6 п.п.

За даними Моніторингу, у 2024 році в секторі «відбулось скорочення обсягів виробництва, зокрема в рослинництві, через меншу врожайність основних сільськогосподарських культур, унаслідок несприятливих погодних умов. У тваринництві також відбулося скорочення виробництва через низьку конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку, складну логістику, перебої з електропостачанням та брак робочої сили» [10]. Тому, за аналізом Мінагрополітики, «отримано менший валовий збір зернових та зернобобових культур на 4,2% проти рівня 2023 року (53,9 млн т), урожайність знизилась на 8,4% та складає 49,7 ц/га; зібрана площа збільшилась на 4,7% до 10,8 млн га. Крім того, через посуху та нестачу електроенергії для поливу рослин зібрано значно менший врожай овочевих культур» [9].

Курс долара за аналізований період зріс у 4,6 рази, а проти довоєнного року – на 34%. Саме цей ріст і відповідно девальвація національної валюти показують реальний рівень фінансового забезпечення аграрного сектора, а саме значні диспропорції у вартості кредитних ресурсів, валюти та отриманих фінансових результатів.

Стратегії фінансування, напрацьовані та запроваджені урядом, частково адаптовані до умов нестабільності воєнного стану, дали змогу підприємствам України частково пом'якшити негативні наслідки війни для свого фінансового стану, хоч частка збиткових аграрних підприємств із 11,7% у 2021 році зросла до 21,6 у 2023 р., а у 2024 році сектор не вийшов на прогнозовані показники через низьку несприятливих факторів, але ключовим був не фінансовий, а відповідно до опитування Державної служби статистики «Очікування сільськогосподарських підприємств у I кварталі 2025 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності» - інші фактори, що стримують сільськогосподарську діяльність, рівень яких оцінено на 40%, а фінансування – на 20% [3].

Аналіз стану та показники кредитування аграрного сектора за 2013-2023 рр. приведено у табл.

2.

Таблиця 2.

Показники кредитування аграрного сектора за 2013-2023 рр., млрд грн

	Обсяги аграрних кредитів	Частка кредитів до агро ВВП, %	Доларовий еквівалент кредитів	Частка аграрних кредитів, %	Середня ставка, %	Позиковий капітал	Частка кредитів у позиковому у капіталі, %	Рентабельність до ставки, ±
2013	43,5	33,80	5,44	6,3	15,2	157,1	27,69	-7,2
2014	55,3	34,33	4,65	7,1	20,1	227,0	24,36	-11,2
2015	48,4	20,18	2,22	6,1	20,2	342,4	14,14	9,3
2016	55,4	19,81	2,17	6,7	20,2	1106,0	5,01	4,5
2017	59,7	19,68	2,24	7,2	15,3	416,1	14,35	0,7
2018	67,7	18,75	2,49	7,9	17,5	418,3	16,18	-3,8
2019	61,6	17,27	2,38	8,3	17,9	414,6	14,86	-1,8
2020	61,5	15,64	2,28	8,5	13,5	441,2	13,94	0,1
2021	82,6	13,92	3,03	11	9,6	461,1	17,91	26,8

2022	118,5	26,39	3,66	15,7	13,5	531,2	22,31	-0,2
2023	117,0	23,38	3,20	15,9	15,8	674,1	17,36	-7,8
2023 % до 2013	269,0	69,2	58,76	252,4	103,9	429,1	62,7	-0,6
2023 % до 2021	141,6	168,0	105,70	144,5	164,6	146,2	96,9	19,0

Джерело: складено автором за [11]

Аналіз свідчить про зростання обсягів аграрних кредитів у 2,7 разів в 2023 році проти 2021 року і на 41,6% проти рівня 2013 року. Частка аграрних кредитів у 2023 році зросла на 152,4% проти рівня 2013 року, або на 9,6 п.п., і на 44,5% проти 2021 року, або на 4,9 п.п.

Частка кредитів у аграрному ВВП у 2023 році знизилась на 29,8%, або на 10,4 п.п. проти рівня 2013 року і проти рівня 2021 року зросла на 64,6% або на 9,5 п.п. У доларовому еквіваленті обсяги виданих кредитів значно знижуються, і у 2023 році складають тільки 58,8% обсягів 2013 року. У порівнянні з довоєнним 2021 роком спостерігається зростання на 5,7%. Середня ставка кредитування за аналізований період зросла на 0,6 п.п. проти рівня 2013 року, але на 6,2 п.п. проти рівня 2021 року.

Позиковий капітал аграрних підприємств за аналізований період зріс у 4,3 рази, а проти довоєнного рівня – на 46,2%. Частка кредитів у позиковому капіталі за весь аналізований період знизилась на 10,3 п.п. і залишилась практично на довоєнному рівні.

Структуру кредитування сільськогосподарських корпорацій за строками надання кредитів та видами валют на період 2014-2023 рр. приведено у табл. 3.

Таблиця 3.

Структура кредитування сільськогосподарських корпорацій за строками та валютою надання кредитів за період 2014-2023 рр., %

	Усього	у тому числі за строками			у тому числі							
					у національній валюті				в іноземній валюті			
		до 1 року	від 1 року до 5 років	більше 5 років	усього	до 1 року	від 1 року до 5 років	більше 5 років	усього	до 1 року	від 1 року до 5 років	більше 5 років
2014	100	45,1	45,7	9,3	64,0	28,1	28,3	7,6	36,0	17,0	17,4	1,6
2015	100	45,6	42,0	12,4	59,1	21,5	27,3	10,3	40,9	24,1	14,8	2,1
2016	100	44,2	35,7	20,1	68,9	23,9	26,7	18,3	31,1	20,3	9,1	1,7
2017	100	30,1	38,5	31,5	77	20,1	28,9	27,9	23,1	9,9	9,7	3,5
2018	100	36,4	44,7	19,1	73,9	23,3	34,5	16,2	26,1	13,1	10,3	2,9
2019	100	46,4	50,6	5,8	71,2	26,9	40,8	3,8	28,8	16,7	10,1	2,2
2020	100	48,9	46,6	4,5	70,1	35,6	32,2	2,3	29,9	13,3	14,4	2,2
2021	100	45,4	51,6	3,0	73,5	31,0	41,2	45,4	26,5	14,4	10,4	1,7
2022	100	54,4	41,2	4,3	76,4	41,5	32,8	2,1	23,6	13,0	8,4	2,2
2023	100	45,4	51,6	3,0	73,5	31,0	41,2	45,4	26,5	14,4	10,4	1,7

Джерело: розраховано автором за [11]

З приведених даних слідує, що структура кредитування за строками у приведеному періоді 2014-2023 рр. змінилась тільки на зниження частки довгострокових кредитів з 9,3% у 2014 р. до 3,0% у 2023 р. Зростає частка кредитів у національній валюті, тоді як внаслідок воєнного стану підвищується імпортозалежність галузі. Так, частка кредитів у іноземній валюті знизилась за аналізований період на 10 п.п., тим часом як зростання обсягів експорту в частині техніки, добрив,

засобів захисту, насіння та ін. ресурсів стрімко наростає, що потребує відповідної реакції зі сторони банківської системи.

Як підкреслюють дослідники, «незважаючи на зростання обсягів кредитування сільгоспвиробників ... враховуючи девальвацію грошової одиниці, цінові та інші фактори, це не призвело до компенсації втраченого фінансового ресурсу. Подібні та інші негативні макроекономічні тенденції отримують накопичувальний характер, що, безумовно, негативно впливає на фінансову результативність діяльності сільського господарства» [7, с. 35].

Динаміка структури кредитів аграрного сектора за термінами кредитування у 2014-2023 рр. приведена на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка структури кредитів аграрного сектора за термінами кредитування у 2014-2023 рр., %
Джерело: побудовано автором за [11]

Насамперед помітна тенденція мізерних обсягів (3-4% у структурі виданих кредитів) довгострокового кредитування, винятком був період 2015-2019 рр., з піком у 2017 році (31,5%). Кредити, надані на строк до 1 року та від 1 до 5 років, мають синхронну тенденцію за роками, за винятком 2017 та 2022 років і за станом на кінець 2023 року у структурі кредитування зайняли 45,4% та 51,6% відповідно. Графічне зображення аграрного кредитування за строками надання кредитів у 2023 році в регіональному розрізі приведено на рис. 2.

У структурі аграрного регіонального кредитування за 2023 рік першість утримує м. Київ та Київська область, якими залучено 31,4% усіх кредитних ресурсів. Далі йдуть Львівська - 6,6%, Одеська - 6,3%, Дніпропетровська - 6,2%, Тернопільська - 5,3%, Вінницька - 5% області. Найменше кредитних ресурсів споживали аграрії Херсонської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей у обсягах 1-0,3%.

За даними Мінагрополітики [9], у 2024 році забезпечення кредитними ресурсами здійснювалося через державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 р. № 28, яким визначені умови, критерії та механізм надання такої підтримки. Протягом 2024 року 13 тис. підприємств отримали 104,5 млрд гривень банківських кредитів, у т.ч. за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 8,8 тис. господарств отримали на 46,9 млрд грн пільгових кредитів (табл. 4). Загальне кредитування у 2023 році складало 78,8 млрд грн, а у 2022 році – 95,4 млрд грн.

Рис. 2. Обсяги наданих кредитів для аграрного сектора за термінами кредитування в регіональному розрізі у 2023 році, млн грн

Джерело: побудовано автором за [11]

Таблиця 4

Стан залучення кредитних коштів суб'єктами підприємництва агропромислового комплексу у 2024 році, у тому числі за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», млн грн

	Кількість суб'єктів, які залучили кредити		Обсяг залученого кредиту/кредитної лінії	
	Всього	у тому числі за програмою 5-7-9	Всього	у тому числі за програмою 5-7-9
Вінницька	1297	894	7417,5	4076,0
Волинська	594	464	4477,8	2733,7
Дніпропетровська	946	575	7481,5	2752,8
Донецька	15	13	128,1	106,9
Житомирська	303	171	2059,7	982,8
Закарпатська	68	47	453,0	241,1

Запорізька	296	214	1199,6	1096,7
Івано-Франківська	196	96	1574,5	975,3
Київська	1251	835	21713,0	5684,6
Кіровоградська	1584	1112	6875,9	3682,0
Львівська	860	626	5866,5	2697,2
Миколаївська	480	255	2428,1	1382,8
Одеська	1179	819	6415,0	4012,3
Полтавська	605	330	5667,1	2008,2
Рівненська	177	127	1781,7	1130,4
Сумська	396	314	2530,3	2024,9
Тернопільська	506	325	5775,2	1549,8
Харківська	699	516	4147,5	3350,1
Херсонська	59	33	345,7	260,2
Хмельницька	473	290	3908,9	1316,0
Черкаська	526	270	6211,3	1787,7
Чернівецька	165	142	1146,9	514,1
Чернігівська	413	282	4857,0	2555,2
Всього у 2024 році	13088	8750	104462,1	46920,5
<i>Було у 2023 році</i>	<i>13981</i>	<i>10914</i>	<i>78837,5</i>	<i>44512,7</i>
<i>Було у 2022 році</i>	<i>43648</i>		<i>95467,3</i>	<i>0,0</i>

Джерело: [9]

Рейтинг загального кредитування зберігається як у 2023 році, лідирують Київська, Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська, Одеська області. Рейтинг за пільговими кредитами аналогічний, так Київська область отримала 5,7 млрд грн для 835 господарств; Вінницька – 4,1 млрд грн для 894; Одеська – 4 млрд грн для 819.

Як інформує Мінагрополітики, Найбільше кредитів аграріям за Програмою 5-7-9% видали «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Креді Агріколь Банк», «ПУМБ», «ОТП», «ПроКредит Банк» (табл. 5).

Таблиця 5

Стан залучення кредитних коштів суб'єктами підприємництва агропромислового комплексу у 2024 році, у тому числі за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», млн грн

	Кількість суб'єктів, які залучили кредити		Обсяг залученого кредиту/кредитної лінії	
	Всього	у тому числі за програмою 5-7-9	Всього	у тому числі за програмою 5-7-9
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	323	200	16808,7	2313,6
АТ «Райффайзен Банк»	2199	17	14820,1	49,0
АТ КБ «ПриватБанк»	3823	3229	11490,7	10599,1
АТ «Ощадбанк»	2818	2485	10611,4	7815,5
АТ «ПроКредит Банк»	1109	805	9372,2	5395,4
АТ «ОТП Банк»	322	233	6383,5	3369,0
АТ «ПУМБ»	530	204	6261,4	1200,4
АТ «Укрексімбанк»	166	137	6188,5	2963,2
ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»	65	32	6039,5	2138,5
АТ АБ «Укргазбанк»	586	518	3720,7	2666,7

АТ «Сенс Банк»	59	41	2279,3	1063,8
АТ «БАНК ВОСТОК»	68	43	1688,4	797,6
АТ АКБ «Львів»	312	204	1682,9	1063,8
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО»	164	162	1497,3	1494,2
АТ «Кредобанк»	174	152	1249,7	868,8
ПАТ «Кредитвест банк»	25	21	1237,4	983,2
АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	125	112	906,1	718,9
АТ «ТАСКОМБАНК»	38	11	817,9	443,4
АТ «Полікомбанк»	14	10	177,9	123,5
АТ «АБ «РАДАБАНК»	15	9	160,4	108,9
АТ «Полтава-Банк»	31	29	157,2	147,2
АТ «МетаБанк»	13	6	140,1	23,6
АТ «МТБ БАНК»	11	11	134,5	134,5
АТ «МІБ»	17	8	113,6	46,0
Всього по банках	13088	8750	104462,1	46920,5
<i>Було у 2023 році</i>	<i>13981</i>	<i>10914</i>	<i>78837,5</i>	<i>44512,7</i>
<i>Було у 2022 році</i>	<i>43648</i>		<i>95467,3</i>	

Джерело: [9]

Згідно висновків Звіту про фінансову стабільність «виконання Стратегії з розвитку кредитування усуває наявні прогалини на ринку для поліпшення доступу до кредитних ресурсів. Роль державної підтримки в кредитуванні бізнесу послаблюється. Надалі дизайн програм державної підтримки має забезпечувати домінування ринкових механізмів. Водночас посилюється роль гарантій уряду та міжнародних фінансових організацій для покриття кредитного ризику» [4].

Тобто, дефіцит державного бюджету не дозволяє підтримувати фінансування пільгових кредитних програм на необхідному для відновлення рівні. Проте навіть за таких умов уряд шукає можливості додаткових джерел кредитних ресурсів для агросектора.

Висновки

Кредитний аспект макроекономічного регулювання аграрного сектора економіки України розкриває особливості дії кредитного механізму та його вплив на діяльність. Проаналізовано стан макроекономічних та окремих фінансових показників аграрного сектору за 2013-2023 рр. Доведено, що зростання ВВП сектора відбулось удвічі вищими темпами, ніж забезпечення кредитними ресурсами.

Посилюється роль аграрного у загальному кредитуванні, його частка зросла з 6,3% у 2013 році до 15,9% у 2023 році. За структурою кредитування агросектора на довгострокове кредитування припадає 3-4% у структурі виданих кредитів), винятком був період 2015-2019 рр., з піком у 2017 році (31,5%). Кредити, надані на строк до 1 року та від 1 до 5 років, мають синхронну тенденцію за роками, за винятком 2017 та 2022 років і за станом на кінець 2023 року у структурі кредитування зайняли 45,4% та 51,6% відповідно.

У регіональному розрізі в 2023 році першість утримує Київська область, якою залучено майже третину усіх кредитних ресурсів. Значні обсяги залучали Львівська, Одеська, Дніпропетровська області. Рейтинг областей зберігається і за структурою пільгових державних кредитних програм. Встановлено, що обсяги пільгового кредитування скорочуються, через дефіцит державного бюджету. Безпосередня роль держави як посередника між банками та аграрними підприємствами послаблюється, пряма фінансова підтримка, у тому числі за пільговим кредитуванням знижується, внаслідок воєнного стану та необхідності забезпечення потреб національної безпеки. Але уряд шукає нові джерела кредитування, з огляду на важливість аграрного сектора і його ролі у гарантуванні продовольчої безпеки.

Список використаної літератури

1. Аграрний сектор України у 2023 році: складові стійкості, проблеми та перспективні завдання. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ahrarnyy-sektor-ukrayiny-u-2023-rotsi-skladovi-stiykosti-problemy-ta> (дата звернення: 20.12.2024).
2. Вдовенко Л. О., Вдовенко І. С. Фінансові механізми впливу на розвиток підприємств аграрного сектору економіки. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2022. № 1. С. 77–94. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1-6.
3. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 01.01.2025).
4. Звіт про фінансову стабільність. НБУ. Грудень 2024. URL: <https://bank.gov.ua/ua/stability/report> (дата звернення 01.01.2025).
5. Калівошко О.М. Теоретико-методологічні засади та практика функціонування інститутів фінансово-кредитного ринку України: Монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 438 с.
6. Калівошко О. М. Аналіз системно важливих комерційних банків. *Облік і фінанси*. 2019. №1. С. 83-91.
7. Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Кредитування в системі аграрних трансформацій України. *Економіка АПК*. 2020. № 8. С. 31-44. DOI: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008031>.
8. Малій О. Г., Сизикова Н. В. Залучення банківських кредитів для формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. *Креативний простір*. 2023. С. 50-52. URL: https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/crp_12.pdf.
9. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Веб-сайт. URL: <https://minagro.gov.ua> (дата звернення: 20.12.2024).
10. Мирвода А. Г. Стан та перспективи кредитування підприємств аграрного сектору. *Ефективна економіка*. 2024. № 7. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.7.93>.
11. Національний банк України. Грошово-кредитна статистика. URL: <http://www.bank.gov.ua>. (дата звернення 01.01.2025).
12. Подик С. Оцінка кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору України. *Підприємництво та інновації*. 2024. №31. С. 25-30. <https://doi.org/10.32782/2415-3583/31.4>.
13. Програма «Доступні кредити 5-7-9%». URL: <https://5-7-9.gov.ua/> (дата звернення: 20.12.2024).
14. Тулуш Л. Д., Трусова Н. В. Фінансово-кредитна політика агропродовольчої галузі в умовах зміни інституційної доктрини України. *Modern Economics*. 2024. № 47. С. 122-129. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V47\(2024\)-18](https://doi.org/10.31521/modecon.V47(2024)-18).
15. Утенкова К. О. Фінансові інструменти кредитування аграрного виробництва: перспективи застосування. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 14. С. 7-12. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.14.7.
16. Яців І. Б. Банківське кредитування як чинник формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. *Агросвіт*. 2023. № 22. С. 4-12. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2395>.
17. Andriushchenko K., Ishchenko M., Sahaidak M., Tepluk M., & Domina O. Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. *Banks and Bank Systems*. 2019. №14(2). P. 63-75. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(2\).2019.06](https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.06).
18. Radchenko O. D. Financial and credit regulation of the agricultural sector: the experience of Ukraine under war conditions. *Moderní aspekty vědy: XLI. Díl mezinárodní kolektivní. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.* 2024. P. 210-220. URL: <https://doi.org/10.52058/41-2024>.

19. Rozhko O. D., Marenych T. H., Onegina V. M., Belyayeva L. A., & Maliy O. G. Bank credit in financial provision of agricultural enterprises. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2021. №4 (31). P. 41–51. <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190787>.